

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и перспективы»

**ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
А.П. ЧЕХОВА**

Давлатова Шахло Хуррамовна

Денауский институт предпринимательства педагогики, г. Денау, Узбекистан.

E-mail: shaxlod512@gmail.com Тел.: +998-99-674-15-41

Исмадова Парвина

Денауский институт предпринимательства педагогики, г. Денау, Узбекистан.

E-mail: ismatovaparvinaismatova@gmail.com

Ражабова Юлдуз Махмараим кизи

Денауский институт предпринимательства педагогики, г. Денау, Узбекистан.

E-mail: xosiyat_x@icloud.com

Аннотация. Данная статья является исследованием фразеологизмов как средства выразительности в художественной литературе на примере произведений А.П. Чехова. Также работа может быть полезным для дальнейшего изучения языковых средств в литературе и их влияния на читательское восприятие.

Ключевые слова: фразеологизмы, язык, культура, социальное явление, эмоциональность, образ, восприятие.

**PHRASEOLOGICAL UNITS AS A MEANS OF EXPRESSIVENESS IN
FICTION: ON THE EXAMPLE OF THE WORKS OF A.P. CHEKHOV**

Abstract. This article is a study of phraseological units as a means of expression in fiction using the works of A.P. Chekhov as an example. The work may also be useful for further study of linguistic means in literature and their influence on reader perception.

Key words: *phraseological units, language, culture, social phenomenon, emotionality, image, perception.*

Известно, что язык является важнейшим средством общения между людьми, основным средством обмена идеями, обеспечивающим развитие мышления общества, передающим из поколения в поколение культурные и духовные традиции, а также исторические традиции. Язык также является сокровищем национальной культуры. Он играет ключевую роль в отражении верований, культурных особенностей и мировоззрения каждого народа. Поскольку у различных народов существуют свои уникальные представления о

мире, их выразительно-изобразительные средства в пословицах и поговорках также существенно отличаются. Известный лингвист Эдвард Нид обращал внимание на том, что язык народа — важнейший элемент при изучении его культуры. По его мнению, между языком и культурой существует непосредственная взаимосвязь, поскольку они развиваются параллельно.

Таким образом, можно сделать вывод, что язык не только служит средством общения, но и является отражением культурных и социальных аспектов жизни народа. «Современный русский литературный язык – огромный океан, из которого можно черпать бесчисленные жемчужины: звуки (фонемы), морфемы, слова, словоформы, словосочетания и предложения».

Живой русский язык очень богат фразеологизмами. «Фразеологизмы не только служат украшением речи, но и несут определённую информацию: они отражают историю народа, особенности его культуры и быта, его национальный характер и картину мира. Фразеологизм можно обозначить как одну из языковых универсалий, устойчивые сочетания, которые отражают национальную культуру данного народа. Фразеологические обороты делают высказывания выразительными, эмоциональными и образными» [3].

Рассмотрим употребление фразеологизмов как средства выразительности художественной литературы на примере рассказов А.П.Чехова. Одна из отличительных особенностей авторского стиля заключается в обширном использовании лексики в составе устойчивых фразеологических конструкций. При этом надо подчеркнуть, что писатель больше пользуется единицами с нейтральной стилистической окраской. Чехов мастерски использует такие слова, что позволяет ему создавать доступный и понятный текст, который легко воспринимается читателем. Нейтральные фразеологические единицы помогают автору передать глубину и разнообразие персонажей, а также их внутренние переживания, оставаясь при этом в рамках повседневного языка.

Таким образом, как мы можем заметить, использование общеупотребительных слов в нейтральном контексте не только обогащает стиль Чехова, но и делает его произведения более доступными и понятными для широкой аудитории.

Стоит подчеркнуть, что, придавая выразительность общепринятому языковому материалу, автор использует разнообразные художественные средства для выразительности нейтральных лексических и фразеологических единиц речи. Благодаря этим приемам Чехову удаётся не только сохранить ясность и лаконичность высказываний, но и глубже раскрыть эмоциональное состояние героев и их внутренний мир.

«Неся в себе определенное ситуативное содержание и периодически повторяясь, многие лексико-фразеологические единицы обогащаются новыми эмоционально-смысловыми оттенками. Писатель идет по пути углубления как собственно словарных значений, так и «образных» употреблений:

- Сел наемни со старухой чай пить и - *ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай.* («Хирургия»)» [6].

Следует отметить, что такие фразеологические единицы позволяют автору создавать многослойные образы и передавать сложные идеи, что делает текст более выразительным и насыщенным. Столкновение значений обогащает художественный контекст и помогает читателю увидеть привычные вещи под новым углом.

Можно заметить, что использование межстилевых фразеологических единиц в литературе не только углубляет смысл произведения, но и способствует более полному восприятию художественного замысла автора:

«Кошки скребли его музыкальную душу, и тоска по рыжей защемила его сердце. («Два скандала»)» [6].

В. В. Виноградов подчеркивает, что «в контексте всего произведения слова и выражения, находясь в тесном взаимодействии, приобретают разнообразные дополнительные оттенки, воспринимающиеся в сложной и глубокой перспективе целого» [6].

Чехов мастерски использует фразеологизмы, чтобы обогатить текст и придать ему многозначность. Контекст, в котором располагаются эти единицы, играет ключевую роль в их интерпретации, позволяя автору создавать новые оттенки значений и углублять эмоциональную насыщенность произведений.

Таким образом, использование фразеологизмов в контексте не только демонстрирует новаторский подход Чехова, но и способствует более глубокому восприятию его художественного замысла, что делает его произведения актуальными и значимыми для читателей. Ср.:

*«А.П. Чехов также часто использует фразеологизмы, характеризующие поведение героев: **Ведь она жила с фельдшером, как кошка с собакой**, и для неё праздник, если его уволят («Неприятность»); **Влюблена, небось, как кошка и прочее...** («Предложение»); **Ох, матушки. Замучился, как собака** («Трагик поневоле»); **Представьте себе, что вы, голодный, как собака, садитесь за стол, хватаете большую рюмку листовки и закусываете горячей солониной с хреном** («Из воспоминаний евангелиста»); **А разве богатый мужик живет лучше? Тоже, извините, как свинья. Грубиян, горлан, дубина, идёт поперек себя толще...** («Моя жизнь»); **Муж-то глухой, глупый, — продолжал Яков, не слушая Костыля, — так, дурак-дураком, всё равно, что гусь** («В овраге»); **Сидит, насупившись, как индюк, и не глядит** («Женское счастье»); **Я трудолюбив и вынослив, как верблюд** («Скучная история»); **Работаешь ты, словно лошадь, и доброго слова не слышишь** («Бабь»)»* [8].

Также в текстах А. П. Чехова нередко встречаются фразеологизмы, служащие средством передачи как позитивного, так и негативного отношения к различным объектам, явлениям и прочему. К примеру: *Это мягкий, пухлый толстячок с красной благодушной физиономией и с маленькими **маслеными глазками*** («Без места») — негативно-эмоциональная характеристика;

• *«Глазки его затеплились хорошим чувством, на щеках **заиграл румянец*** («Ревнитель») — эмоционально-положительная оценка;

• *Акушерка* *глядит на тупое лицо мальчика, и ей кажется, что даже воздуху тяжело, что ещё немного – и стены упадут, не вынося давящего присутствия необыкновенного человека («Необыкновенный»)* — негативно-эмоциональная характеристика;

• *«Голос у сангвиника приятный, сочный, глаза умные, насмешливые, лицо благодушное («Скучная история»)* – интеллектуальная положительная оценка»[8].

Писатель неоднократно отмечал, что художественный текст теряет значительную выразительность, если в нём используется исключительно литературный язык. Разговорная лексика и фразеология отличается «своей специфической экспрессивно-стилистической окраской (фамильярности, иронии, бранности, шулки, ласки, презрения)»
 Посредством оценочных выражений автор оживляет своих персонажей, делая их более зримыми и колоритными, а язык — живописным и выразительным.

В ниже приведенной таблице 1 подчёркивается, как **фразеологизмы** выполняют **разные функции выразительности** в художественном тексте Чехова.

Таблице 1. Фразеологизмы как средство выразительности в рассказах А. П. Чехова

№ Рассказ	Фразеологизм (или образ)	Контекст цитаты	Функция выразительности
1 Толстый тонкий	и <i>пыль глотаем</i>	«...пыль глотаем, а служим...»	Характеризация: подчёркивает униженное, зависимое положение героя
2 Смерть чиновника	<i>потеет лошадь</i>	как «Потеет бедняга, как лошадь...»	Ирония: комическое преувеличение тревоги героя
3 Злоумышленник	<i>(глазом моргнул)</i> (контекст)	<i>не</i> Герой спокойно рассказывает о краже гайки	Психологизм: подчёркивает простодушие и наивность
4 Человек в футляре	в <i>жить в футляре</i> (метафора)	«...в футляре, ничего не знал, ничего не хотел...»	Социальная критика: образ ограниченного, замкнутого человека
5 Ионыч	<i>ожирел душой, опустился</i>	Изменение доктора Старцева	Морально-философская функция: деградация личности через быт

Также следует подчеркнуть значимость социальной особенности речи. Лексика и речевая манера персонажа позволяют судить о его принадлежности к определённом социальному слою. У А. П. Чехова социальный контекст оказывает сильное влияние на выбор фразеологических оборотов героями. Эти выражения не только обретают индивидуальную окраску, но и становятся отражением их внутреннего мира, жизненного пути.

Именно в высказываниях купцов, чиновников и мелких служащих наиболее заметно, как книжные фразеологизмы подвергаются различным видоизменениям: «мещанского типа с претензией на образованность» (В. В. Виноградов). Фразеологизмы у Чехова это прежде всего характеристика героев. Например в рассказе «Толстый и тонкий» фраза «...пыль глотаем, а служим...» передаёт положение «тонкого» как мелкого, униженного чиновника. Эта фраза с оттенком самоиронии подчеркивает его внутреннюю покорность и привычку к бедности. Через фразеологизм раскрывается тип «маленького человека», готового льстить и прогибаться перед вышестоящими.

В рассказе «Смерть чиновника» автор мастерски употребляет фразеологизм «потеет как лошадь». Гиперболизация банальной ситуации — чих на генерала — создаёт комизм. Сравнение с лошадью подчеркивает абсурдность страха, чрезмерную важность случайного эпизода в глазах героя, высмеивая бюрократическое раболепие.

Функция фразеологизма «и глазом не моргнул» (выраженного контекстно) в рассказе «Злоумышленник» раскрывает психологическое состояние героя. Крестьянин искренне не понимает, почему нельзя выкручивать гайки с рельсов: «Это ж железо... На что оно вам?»

Спокойствие героя, его простодушие, отсутствие чувства вины выражены в его поведении. Это подчёркивает глубокую пропасть между крестьянским и юридическим миром.

В рассказе «Человек в футляре» фразеологизм «жить в футляре» становится символом духовной изоляции, страха перед жизнью и переменами. Чехов формирует устойчивое выражение, которое позже вошло в язык. «Такой человек всю жизнь прожил в футляре, ничего не знал, ничего не хотел...»

Чеховская проза, опираясь на повседневные речевые практики, демонстрирует многоуровневую реализацию коммуникативной функции языка: от бытового общения до сложных форм социального взаимодействия и внутреннего конфликта личности. Язык в рассказах А.П. Чехова — это не просто средство коммуникации, а активный участник повествования, раскрывающий смысловые пласты человеческих отношений и социальных процессов. Фразеологизмы, используемые писателем служат уникальным средством для выявления неповторимой колоритности и богатства языка.

Таким образом, анализ рассказов Чехова демонстрирует, что коммуникативная функция языка в художественном тексте выполняет многоплановую роль: от механизма передачи информации до инструмента

социального воздействия и выражения внутреннего мира героев. Язык не только структурирует повествование, но и становится активным элементом авторской стратегии, позволяющим выявить глубинные конфликты и противоречия общества. Фразеологизмы, используемые А.П. Чеховым служат уникальным средством для выявления неповторимой колоритности и богатства языка.

Ссылки

- [1]. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979.
- [2].Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. — Л.: Просвещение, 1972.
- [3].Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык. — М.: Флинта, 2003.
- [4].Красных В. В. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. — М.: РГГУ, 2001.
- [5].Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. — М.: Наука, 1974–1983.
- [6].Никифорова А. В. Коммуникативная природа художественного текста. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005.
- [7].Кожина М. Н. Введение в стилистику. — М.: Высшая школа, 2003.
- [8].Тураев С. В. Художественная речь: структура и функции. — М.: Академический проект, 2006.
- [9].Чориева Ш.Т., Чориев Б.А., Хурсандова М. Научитесь шаг за шагом анализировать простое предложение // *Tadbirkorlik va pedagogika ilmiy - uslubiy jurnali*. –Denov, 2024. № 1, –В. 3-8.
- [10].В. В. *Виноградов. О языке художественной литературы*. М.: Гослитиздат, 1959. С. 167—258.